

TURKIY DAVLATLAR TASHKILOTI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING TARIXIY SHART-SHAROITLARI

Aziza Normurodova

Graduate student of Uzbek State World Languages University, a master of University of World Economy and Diplomacy

Abstract: The Organization of Turkic States, which includes Central Asian countries and Turkey, and whose power is increasing day by day, plays an important role in the development of multilateral cooperation of our country. The main task of TDT is to increase cooperation in political, economic, social and cultural fields, increasing economic and political influence, serving to further increase unity in the fields of transport, energy, communication. And many historical conditions were necessary for the creation and development of this organization.

Keywords: Organization of Turkic States (OTS), Central Asia, international relations, region, "Treaty of Nakhichevan", cooperation, conditions.

Аннотация: Организация Тюркских Государств, в которую входят страны Центральной Азии и Турция, мощь которой возрастает с каждым днем, играет важную роль в развитии многостороннего сотрудничества нашей страны. Основной задачей ТДТ является расширение сотрудничества в политической сфере, экономической, социальной и культурной областях, увеличивая экономическое и политическое влияние, служа дальнейшему укреплению единства в областях транспорта, энергетики, связи. И для создания и развития этой организации были необходимы многие исторические условия.

Ключевые слова: Организация Тюркских Государств (ОТГ), Центральная Азия, международные отношения, регион, «Нахичеванский договор», сотрудничество, условия.

Annotatsiya: Markaziy Osiyo davlatlari hamda Turkiyani o'zida jamlagan, qudrati kundan kunga oshib borayotgan Turkiy Davlatlar Tashkiloti mamlakatimizning ko'ptomonlama hamkorligini rivojlantirish uchun muhim rol o'ynaydi. TDT ning asosiy vazifasi esa siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarida hamkorlikni oshirish, tashqi iqtisodiy va siyosiy ta'sirni oshirish, transport, energetika, kommunikatsiyasi sohalarida birdamlikni yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Va ushbu tashkilot yuzaga kelishi va rivojlanishi uchun juda ko'p tarixiy shart-sharoitlar lozim bo'lgan.

Kalit so'zlar: Turkiy Davlatlar Tashkiloti(TDT), Markaziy Osiyo, xalqaro munosabatlar, mintaqa, “Naxichevan shartnomasi”, hamkorlik, shart-sharoitlar.

Turkiy Davlatlar Tashkiloti tarixda ilk marta tuzilgan turkiy tilli davlatlarning ixtiyoriy birlashmasi hisoblanadi. Tashkilotga a'zo davlatlar aholisi 150 milliondan ortiq, hududi 4,3 million kvadrat kilometrni, umumiy nominal yalpi ichki mahsuloti 1,1 trln AQSh dollarini, kishi boshiga taqsimlaganda esa salkam 9 ming dollarni tashkil etadi. Turkiy davlatlar tashkilotining xalqaro tashkilot sifatida shakllanish jarayoniga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'tgan asrning 90-yillaridan boshlangan rivojlanish bosqichlarini sanab o'tish lozim deb hisoblayman. Sovuq urush yillarida ikki Qutb tizimining harakati sifatida Turkiya va Turk dunyosi o'rtasidagi yaqin aloqalar o'rnatishga Sovet Ittifoqi to'siq bo'ldi. Turkiya NATO ittifoqida, O'rta Osiyo va Kavkaz sovetlar ta'sirida bo'lsa-da, Turk dunyosi uchun bu muhim masala edi. Uning jahon aktyorlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatishga qodir emasligi, katta salohiyatni faollashtirish mumkin emasligini anglatardi. Bu uning o'tkazilmasligiga sabab bo'ldi. Sovetlar parchalangandan keyin turkiy tilda so'zlashuvchi mamlakatlar o'z mustaqilligini e'lon qilganidan so'ng, Turkiya bu davlatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalar o'rnatishga boshladi. Shuningdek, ko'p tomonlama aloqalarni yo'lga qo'yish mumkin bo'ldi. Milliy davlat qurish jarayoni bilan Turkiyazabon davlatlar va Turkiya ishtirokida ko'p tomonlama va ko'p qirrali rivojlangan munosabatlarga ega bo'lindi. Turkiy kengash tashkil etilgunga qadar ko'plab sammitlar o'tkazildi, amalga oshirildi va Turk dunyosida hamkorlik asoslari yaratildi.

1992-yilda Turgut O'zal boshchilik qilgan Anqara deklaratsiyasining imzolanishi bilan yakunlangan sammit bilan boshlangan diplomatiya sammitlari 2010-yilgacha davom etdi. Turk dunyosi davlat rahbarlari 1992- yildagi dastlabki sammitda Ebulfez Elchibey, Nursulton Nazarboyev, Asqar Akayev, Islom Karimov va Saparmurod Niyozov ishtirok etdi. Mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik imkoniyatlari, tomonlar o'rtasida qo'shma investitsiyalar va iqtisodiy hamkorlik imkoniyatlari, jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv masalalari muhokama qilindi, suhbatlar o'tkazildi.

(TDKÜİK) bo'lgan Turkiy Kengashning asosiy maqsadi tomonlar o'rtasida yaxshi qo'shniçilik, do'stlik va hamkorlikni o'rnatishdir. Biroq, kengashning maqsadlari orasida; tashqi siyosat, terrorizm kabi masalalar bo'yicha umumiy pozitsiyani aniqlash, muammolarga qarshi kurashishda xalqaro muvofiqlashtirishni ta'minlash va umumiy manfaatlariga ega bo'lgan turli masalalar bo'yicha samarali hamkorlikni rivojlantirishdir.

Turk davlatlari tashkiloti mintaqaviy masalalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchi markaz sifatida oldinga chiqadi. Gungorga ko'ra; “Shuningdek, Yevroosiyoda ishonch, yaxshi qo'shniçilik va hamkorlik muhitini yaratish maqsadida mintaqaviy ishtirokchilar bilan muvofiqlashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu borada xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar hamda uchinchi davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, BMT va uning organlari, Islom hamkorlik tashkiloti (IHT), Yevropada xavfsizlik va

hamkorlik tashkiloti (YEXHT) hamda Yevropa Ittifoqi bilan institutsional munosabatlarni mustahkamlash, tegishli mintaqaviy tashkilotlar, jumladan Yevropa Ittifoqi (YEI), Qora dengiz iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (BSEC), Iqtisodiy hamkorlik Tashkilot (ECO) va Visegrad guruhi kabi tashkilotlar bilan yangi hamkorlik aloqalarini o'rnatish maqsadi belgilandi. Vengriyaning Turkiy davlatlar tashkiloti va Visegrad guruhi (V4) davlat rahbarlarining qo'shma sammitini chaqirish to'g'risidagi taklifi va Qirg'iziston Prezidentining mintaqalararo “Markaziy Osiyo + Janubiy Kavkaz” platformasini tashkil etish taklifi bu borada muhim ahamiyat kasb etadi”. Shu nuqtai nazardan, Karl V. Deutsch tomonidan ilgari surilgan “xavfsizlik jamiyati” tushunchasi yodga tushadi. Davlatlar o'rtasidagi muammolarni tinch yo'l bilan hal qilishga urg'u bergan bu konsepsiyaning Turk Davlatlari Tashkiloti faoliyatida o'z o'rnini topishini taxmin qilish mumkin. Tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasida “Sovuq urush”dan keyin urinishgan integratsiya xavfsizlik hamjamiyatiga aylanishi mumkin, deb hisoblanmoqda.

Turk Davlatlari Tashkiloti doirasida turklarning qadimiy madaniyati va tarixidan ilhomlanib, tashkil etilgan Oqsoqollar kengashi diqqatni tortadi. Tashkilotning tashkiliy sxemasida Oqsoqollar kengashi- Davlat rahbarlari kengashi, Tashqi ishlar vazirlari kengashi, Oliy mansabdor shaxslar qo'mitasi va Kotibiyat kabi boshqa xalqaro tashkilotlardagi kabi organlar mavjud. “Oqsoqol” tushunchasi turk xalq madaniyatida donolik timsoli sifatida ishlatiladi. Ilm va hikmatga ega bo'lgan, odamlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lgan kishilarga "Aksakalli" deyiladi. Turk madaniyatida "Aksakalli" sifatida tasvirlangan va o'ziga xos maslahatchi/yo'l boshchi shaxsiga ega bo'lgan donishmandlarning davlat boshqaruvida faol rol o'ynagani ko'rinadi. O'g'uz turklari tomonidan “oq saqal”, boshqa turk qabilalari tomonidan “ürüng (oq) soqol” iboralari bilan bugungi kungacha yetib kelgan tushuncha oqsoqol sifatida yakuniy shaklini oldi. Ko'rinib turibdiki, tarixan shakllangan tushuncha qirg'iz, qozoq va o'zbeklarda ham xuddi shunday tarzda saqlanib qolgan. Bu jamiyatlarda oqsoqollar yig'ilish yoki marosim paytida birinchi qatorda o'tirishadi. Darhaqiqat, Turkiyadagi muhtarlik tashkiloti tarkibidagi oqsoqollar kengashi xuddi shu kontseptual kelib chiqishdan shakllangan deb aytish mumkin. Oxir oqibat, oqsakallik turkiylar an'anasida juda muhim o'rin tutadi. Bunday muhim tushunchaning Turk Davlatlari Tashkilotining tashkiliy sxemasiga kiritilishi tarixiy va madaniy qadriyatlarga berilgan ahamiyatning belgisi sifatida baholanishi mumkin. Aksakallar kengashining ushbu tarixiy hodisa doirasida, tashkilot doirasidagi faoliyatida o'z bilim, tajribalarini a'zo davlatlar bilan almashish Turk Davlatlari Tashkilotining kelajagi uchun ham muhimdir.

Turkiy davlatlar tashkilotini tashkil etish g'oyasining ilk qadamlari 1992- yil 30-oktabrdagi Turkiya Respublikasi Prezidenti Turgut O'zal tashabbusi bilan o'tkazilgan Turkiy tilli davlatlar rahbarlarining ilk sammitida qo'yilgan. Shu kabi sammitlar yana

o‘tkazildi :Istanbulda - 1994, Bishkek - 1995, Toshkent - 1996, Ostona - 1998, Boku - 2000, Istanbul - 2001, Antaliya - 2006, Naxichevan – 2009. Ko‘p tomonlama hamkorlikni kengaytirish maqsadida, 1996-yilda bo‘lib o‘tgan Toshkent sammitida Turkiy tilli davlatlar rahbarlari sammiti Kotibiyatini tashkil etish to‘g‘risida qaror qabul qilindi. TDT dastlab Turkiy Kengash nomi bilan 2009- yil 3-oktyabrda Ozarbayjonning Naxichevan shahrida, «Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashini tuzish to‘g‘risidagi Naxichevan bitimi» qabul qilinishi asosida tashkil etildi. 2021-yil 12-noyabrda Istanbulda bo‘lib o‘tgan VIII sammit davomida ushbu tuzilmani “Turkiy Davlatlar Tashkiloti” (TDT) deb qayta nomlash to‘g‘risida qaror qabul qilindi. Mazkur hujjatda Tashkilotning asosiy vazifalari sifatida:

- tomonlar o‘rtasida o‘zaro ishonch va do‘stlikni mustahkamlash;
- tashqi siyosiy masalalar bo‘yicha umumiy pozitsiyani ishlab chiqish;
- xalqaro terrorizm,separatizm,ektremizm va transchegaraviy jinoyatlar bilan kurashish bo‘yicha harakatlarni muvofiqlashtirish;
- umumiy manfaatdor bo‘lgan barcha sohalarda samarali mintaqaviy va ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish;
- savdo va sarmoyalar uchun qulay sharoitlar yaratish;
- har tomonlama va muvozanatli iqtisodiy o‘sishni, ijtimoiy va madaniy rivojlanishni ta’minlash;
- fan, texnika, ta’lim, sog‘liqni saqlash, madaniyat, sport va turizm sohalarida o‘zaro aloqalarni kengaytirish;
- ommaviy axborot vositalari va boshqa aloqa vositalarining o‘zaro hamkorligini rag‘batlantirish; tegishli huquqiy ma’lumotlar almashinuviga ko‘maklashish va huquqiy hamkorlikni rivojlantirish kabilar belgilab qo‘yilgan.

TDTning BMT nizomi maqsad va tamoyillariga hamda xalqaro huquqning suveren tenglik, hududiy yaxlitlik, chegaralar daxlsizligi, davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik kabi umume’tirof etilgan norma va qoidalariga sodiqligi, shu bilan birga, ochiqligi hamda uchinchi davlatlar va tashkilotlarga qarshi yo'naltirilmaganligi, tashkilotning barcha a'zolar uchun ishonchli va jozibador bo'lib qolishini ta'minlab bermoqda. Bugungi kunda TDTga O‘zbekiston, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog‘iston va Qirg‘iziston a’zo. Vengriya tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega. Turkmaniston ham so‘nggi sammitlarda tashkilotga mehmon davlat sifatida ishtirok etib kelmoqda.

Zamonaviy milliy davlat tushunchasi Yevropaga Vesfaliya tinchligining xulosasi bilan keldi, paydo bo'ldi va uning asosiy tuzilishida xalqlar o'z chegaralari doirasida huquqlarga ega bo'ldilar. Oxir oqibat, markazda zamonaviy milliy davlatlarning mavjudligi sababli xalqlar umumiy manfaatlari tomon harakat qilishni boshladilar. Ammo mamlakatlar nafaqat milliy manfaatlari muhimligini, balki boshqa davlatlar xususan qo'shnilar bilan ham murosalar qilish kerakligini anglab yetdilar. Bu murosalar, birinchi navbatda; madaniy va an'anaviy yaqinliklarni o'rnatishdan

boshlab, vaqt o'tishi bilan xalqlarning tinchligi va xavfsizligini ta'minlash, siyosiy va iqtisodiy aloqalar va harbiy kabi ko'plab sohalarda yangi mintaqaviy o'zgarishlar, tuzilmalarni yaratish zaruriyatiga aylandi. Shu munosabat bilan, turli kuchlar bilan jihozlangan tashkilotlar va ishlab chiqilgan mexanizmlar xalqaro munosabatlarni saqlashda hamkorlik qilishga qaratilgan. Hozirgi sharoitni hisobga olgan holda, xalqaro hamkorlik jarayoni va ularning ehtiyojlari ko'p turli sohalarda diversifikatsiya qilinadi. Davlatlar o'z resurslari va imkoniyatlari doirasida amalga oshira olmaydigan siyosatlar tashqi siyosatda ittifoqlar orqali amalga oshirilishi mumkin bo'lgan qonuniy strategiyalar mavjud. Xalqaro huquq tizimida va ma'lum qonun hujjatlari doirasida mamlakatlar milliy davlat tuzilmalarida qatnashishi mumkin. Turkiya tashkil topganidan beri xalqaro tashqi siyosatini ishlab chiqdi, uni hozirgacha to'plagan tajribalariga mos ravishda shakllantiradi. Turkiyaning geopolitikasining ahamiyatini hisobga olgan holda tashqi siyosatini shakllantirgan tarixiy jarayonda ko'rish mumkin. Avvalo, tashkil topgan kundan boshlab milliy davlat doirasidagi Milliy pakt chegaralarini saqlashga e'tibor qaratdi. Mustafa Kamol Otaturkning "Yurtda sulh, jahonda sulh" yangi davlatning asosiy g'oya va g'oyalari mazmun-mohiyati doirasida o'zgarib, "Zamonaviylik va g'arblashuv" tamoyili aniqlangan. Ayniqsa, bu davrda qo'shni Yaqin Sharq davlatlarining ichki munosabatlari, Turkiyaning urushlardan qochishi va Yevropa Ittifoqi tuzilmalariga kirishga intilishi - bu chiziqning G'arbga qaratilganligini ko'rsatadi. 1960-yillarga kelib Kipr yunonlari Kipr muammosi turklarni chetlab o'tish va orolni o'z hukmronligi ostida o'tkazish siyosati tufayli oldinga chiqdi. Ammo, 1991- yilda Sovet Ittifoqining rasman parchalanishi bilan mustaqillikka erishgan Ozarbayjon, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston va Turkiya o'rtasida ikki tomonlama shartnomalar va ko'plab munosabatlarni rivojlana boshladi. 1992 -yilda Turk davlatlari umumiy til, xotira va madaniyat birligi - Turk hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi (TIKA) dagi hamkorliklarda, 1993-yilda Qozog'istonda tashkil etilgan Xalqaro Turkiy madaniyat tashkilotlarida ishtirok etdi. Biroq, Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin Rossiya o'z kuchini tikladi. Natijada turk davlatlari o'rtasidagi munosabatlar qisman to'xtab qoldi. Yana turklar o'z davlatlari bilan munosabatlari; Turk Davlatlari Parlament Assambleyasi 2008 -yil Bakuda (TURKPA) va Turkiy tilli davlatlar hamkorligi 2009-yilda Naxchivanda Kengash (Turk Kengashi) bilan boshlandi. 2021-yilda O'zbekistonda bo'lib o'tgan Turkiy kengashda uning nomi " Turkiy davlatlar tashkiloti" deb o'zgartirildi va tashkilot xalqaro maqomdagi institutsionallashtirilgan tashkilotga aylandi. Ushbu tashkilot mamlakatimizning ham har tomonlama, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy o'sishi va rivojlanishida muhim o'rin tutadi deb o'ylayman. O'zbekiston 2019- yilda ushbu tashkilotga a'zolikka rasman qabul qilingan bo'lib, u mamlakatimizning qardosh va qondosh davlatlar bilan ko'p tomonlama aloqalarini rivojlantirishda keng imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Qisqa

davr ichida mamlakatimiz tashkilotning eng faol a’zolaridan biriga aylandi. TDTning integratsiya jarayonlari, birinchi navbatda, savdo-iqtisodiy, turizm, energetika, transport va tranzit hamda madaniy-gumanitar sohalarda qamrab olmoqda. So’nggi yillarda transport, energetika va turizm sohalaridagi qator loyihalarning yo’lga qo’yilishi TDT doirasidagi yangi tendentsiyaga aylanmoqda. Tashkilotning "Turkiy nigoh – 2040" rivojlanish strategiyasi iqtisodiy yo’nalishida mamlakatlar o’rtasida to’siqsiz tovar almashinuvini ta’minlaydigan erkin savdo zonasini yaratish strategik maqsad sifatida belgilangan. Shu o’rinda O‘zbekiston Respublikasining TDTga a’zo va kuzatuvchi davlatlar bilan savdo-iqtisodiy munosabatlari dinamik ravishda o’sib borayotganini kuzatish mumkin. Jumladan, Turkiya bilan o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi 2016 -yilda qariyb 1,1 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lsa, 2020 -yilda ushbu raqam 2,1 milliard AQSh dollarini, 2021 -yilda esa salkam 3 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Xuddi shu kabi dinamik o’sish tendentsiyasi tashkilotning boshqa a’zolari bilan ham kuzatilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, ushbu tashkilot nafaqat mamlakatimizga va balki barcha a’zo davlatlarga keng jabhalarda jumladan, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ijtimoiy –gumanitar sohalarda rivojlanishi uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi. Zero, tashkilot bejizga XXI asrning yorqin yulduzi deya ta’kidlanmagan.

Reference:

1. Qodir Asadovich Jo’rayev (2023) Turkiy Davlatlar Tashkiloti – ko’ptomonlama hamkorlikning zamonaviy mexanizmi.
2. Türkiye’nin Jeopolitik Açılımı: Bir Uluslararası Örgüt Olarak Türk Devletleri Teşkilatı Serkan Gündoğdu ISSN: 1304-4796 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Manisa Celal Bayar University Journal of Social Sciences 2023; 21 (3); 266-279
3. <https://kun.uz/uz/news/2021/12/21/tarix-bugun-va-kelgusi-rejalar-turkiy-davlatlar-tashkiloti-bosh-kotibi-bilan-suhbat>
4. https://uza.uz/oz/posts/turkiy-davlatlar-tashkiloti-yoxud-mintaqaviy-iqtisodiyotni-konstruktiv-rivojlantirishga-xizmat-qilayotgan-omillar_542612
5. Mehmet Yuce (2022) Turkiyenin Turk Devletleri Teskilati uyeleri ile ikili iliskileri Siyaset, ekonomi ve toplum arastirmalari vakfi
6. Qodir Asadovich Jo’rayev (2021) Turkiy Kengashning navbatdan tashqari sammiti kun taribiga qanday masalalar kiritilgan?
7. Akengin, H. (2017). “Türk Dünyası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Üzerine Jeopolitik Bir Değerlendirme”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (MUTAD), 4 (1): 1-11.
8. Akşın, S. (2018). Kısa Türkiye Tarihi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 25. Basım, İstanbul.

9. Amerasinghe, C. F. (2005). Principles Of The Institutional Law Of International Organizations. Cambridge University Press, 2nd Ed., Cambridge.
10. Archer, C. (2015). International Organizations. Routledge Publisher, Londra.
11. Aydın, M. (1999). “Determinants Of Turkish Foreign Policy: Historical Framework And Traditional Inputs”, Middle Eastern Studies, 35 (4): 152-186.
12. Çağırın, M. E. (2013). Uluslararası Örgütler. Turhan Kitabevi, Ankara.
13. Çelikağı, L. ve Günay, N. (2022). “Asala Terör Örgütü ve Faaliyetleri”, Ortadoğu ve Göç, Journal of Middle East and Migration Studies, 12 (1): 77-110.
14. Daban, C. (2017). “Turgut Özal Dönemi Türkiye Dış Politikası”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17 (33): 77-96.